

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

Захидов Ибрагим Анварович

**Заместитель начальника УКД ОВД Яшнабадского района города
Ташкента по вопросам профилкатики правонарушений**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925586>

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы угрозы международного терроризма, а также вопросы противодействия терроризму и международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Ключевые слова: сотрудничество, конвенция, терроризм; проблема терроризма; характеристика терроризма.

Annotation. The article discusses the threat of international terrorism, as well as issues of countering terrorism and international cooperation in the fight against terrorism.

Keywords: operation, convention, terrorism; the problem of terrorism; characteristics of terrorism.

Izoh: Maqolada xalqaro terrorizm tahdidi, shuningdek, terrorizmga qarshi kurashish va terrorizmga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: hamkorlik, konventsiya, terrorizm; terrorizm muammosi; terrorizmning xususiyatlari.

Противодействие терроризму становится, одной из основных задач обеспечения национальной безопасности для любой страны вне зависимости от ее географического положения, размеров территории, численности населения, экономического состояния. В своем первом выступлении Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев отметил: «Все более обостряющиеся сегодня в некоторых регионах мира кровопролитные столкновения и конфликты, угрозы терроризма и экстремизма требуют от нас быть постоянно бдительными. В центре нашего внимания всегда будут находиться такие имеющие решающее значение задачи, как обеспечение безопасности и неприкосновенности границ Узбекистана, укрепление обороноспособности страны, недопущение к нашему порогу никаких деструктивных сил» [1].

События в мире указали на международный характер терроризма, потребовали переосмысления имеющихся представлений о нем как о глобальной угрозе. Международный терроризм и экстремизм, угрожающий интересам граждан, общественной безопасности и стабильности государств независимо от их политической системы остаётся актуальной проблемой, который требуют неусыпного внимания [2, с. 188]. Проблема терроризма присутствует как на внутреннем, так и на международном уровне. Современный терроризм характеризуется значительными финансовыми ресурсами, сложной структурой, высоким уровнем технического оснащения и крепкими связями с незаконной торговлей оружием и наркотиками. Слабость различий между внутренним и международным терроризмом является его главной чертой [3, с.32]. События в мире на рубеже веков указали на международный характер терроризма, потребовали переосмысления имеющихся представлений о нем как о глобальной угрозе. В настоящее время международное сотрудничество является стержнем

стратегии противодействия международному терроризму [4]. Проблема терроризма актуальна в любом государстве, поскольку ведет к значимым экономическим, политическим и социальным последствиям.

Наша страна вошла в мировое сообщество в качестве полноправного субъекта международно-правовых отношений. Все это предопределило новые подходы и отношение к охране социальных ценностей, обеспечивающих мирное сосуществование всех стран, наций и народов, безопасность человечества, сохранение и развитие мирового сообщества. Основная задача построения правового демократического государства требовала приведения законодательства в соответствие с требованиями международно-правовых актов [5, 332 с.].

Необходимо отметить, что за прошедшие годы были разработаны и совершенствованы законодательные основы государственной политики Республики Узбекистан в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом. В частности, были приняты Законы Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» [6], «О противодействии экстремизму» [7], «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» [8], «О свободе совести и религиозных организациях» [9].

Следует отметить, что в результате активной внешнеполитической деятельности Узбекистана был заключен целый ряд двусторонних и многосторонних договоров и соглашений с государствами, заинтересованными в совместной борьбе с терроризмом и другой деструктивной деятельностью. В частности, в соглашение между Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном «О совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью».

Проводя взвешенный, миролюбивый, прагматичный и последовательный внешнеполитический курс, Республика Узбекистан на равноправной и взаимовыгодной основе активно сотрудничает с мировым сообществом в области противодействия угрозам экстремизма и терроризма.

Узбекистан присоединился к 14 универсальным международно-правовым документам о борьбе с терроризмом и является членом ряда региональных антитеррористических структур, таких как Антитеррористический центр государств-участников СНГ (АТЦ СНГ), Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и др. [8]. К примеру, учреждение РАТС ШОС с размещением её штаб-квартиры в Ташкенте стало своего рода признанием ведущей роли Узбекистана в борьбе с терроризмом. Как отметил Президент Республики Узбекистан в выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «В настоящее время в Центральной Азии укрепляется плодотворное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Успешно осуществляется Глобальная контртеррористическая стратегия ООН» [10].

Страны СНГ рассматривают борьбу с терроризмом как одну из важнейших задач обеспечения региональной безопасности и выступают за дальнейшее усиление взаимодействия в данном направлении. Предотвращение религиозного терроризма в странах СНГ имеет большое значение для безопасности и благополучия населения, обеспечения национальной и региональной стабильности. В этом контексте в

государствах региона внедрена и реализуется практика стратегического планирования государственной деятельности в сфере противодействия терроризму на краткосрочную перспективу, основанная на обеспечении эффективного взаимодействия и координации деятельности госорганов, институтов гражданского общества и частного сектора.

Следует особо подчеркнуть, что государства СНГ сотрудничают в противодействии терроризму и экстремизму, используя все возможности, в том числе потенциал правоохранительных органов и специальных служб, других государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Между государствами СНГ созданы механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества. На регулярной основе проводятся дву- и многосторонние антитеррористические и военные учения. Организуются совместные встречи руководств МВД, специальных служб и ведомств.

Наличие институциональных механизмов позволяет наладить плодотворное сотрудничество в борьбе с терроризмом в СНГ, включающее в себя следующие основные задачи:

- 1) взаимодействие в предупреждении и пресечении преступлений, имеющих отношение к террористической деятельности;
- 2) обеспечение взаимодействия по вопросам предотвращения радикализмами среди уязвимых групп населения (в т.ч. молодежи, женщин и трудовых мигрантов);
- 3) проведение совместных мероприятий по организации розыска и задержания лиц, причастных к террористической деятельности;
- 4) пресечение деятельности террористических групп в информационном пространстве, перекрытие каналов оказания им финансовой и иной помощи;
- 5) реабилитация и реинтеграция лиц, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов.

В целом, на фоне растущего взаимного доверия страны СНГ смогли наладить более структурированное и эффективное взаимодействие в обмене передовыми практиками и другой важной информацией, а также извлечь пользу из международного опыта и наращивания потенциала, добиваясь совместными усилиями того, что невозможно реализовать в одиночку.

Следует отметить, что экстремизм и терроризм встроены в насильственную преступность. Его уровень и конкретные формы проявления представляют собой показатель, с одной стороны, общественной нравственности, а с другой – эффективности усилий общества и государства по решению наиболее острых проблем, в частности по профилактике и пресечению самого терроризма. Это преступление относится к тем видам преступного насилия, жертвой которого может быть каждый, даже тот, кто не имеет ни малейшего отношения к конфликту, породившему террористический акт.

Наращение интереса к проблемам безопасности на разных уровнях связано с озабоченностью чрезвычайно широким кругом негативных явлений самого разного масштаба – от угрозы жизни и деятельности отдельного человека до опасности человеческого сообщества со стороны террористических и экстремистских групп. Терроризм и экстремизм представляют собой сложные социально-политические, криминальные явления, обусловленные внутренними и внешними противоречиями

общественного развития и представляют угрозу для жизненно важных интересов личности, общества и государства.

Если дать общее определение терроризму и экстремизму, то можно отметить, что по своей социально-политической сущности терроризм представляет собой систематическое, социально или политически мотивированное, идеологически обоснованное применение насилия либо угроз применения, посредством которого через устрашение физических лиц осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов направлении и достигаются преследуемые цели.

В целях совершенствования механизма противодействия экстремизму и терроризму в Узбекистане Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев Указом от 1 июля 2021 года (УП-6255) [11] утвердил Национальную стратегию Узбекистана по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы и «дорожную карту» по её реализации. В документе было отмечено, что целью стратегии является обеспечение эффективной и скоординированной государственной политики по противодействию экстремизму и терроризму, позволяющей защитить конституционный строй Республики Узбекистан, обеспечить национальную безопасность, а также права и свободы граждан в данной сфере.

В стратегии отмечается, что опыт Узбекистана в противодействии экстремизму и терроризму, а также анализ ситуации в области борьбы с этими угрозами в государствах региона показывают, что в странах СНГ экстремистская и террористическая деятельность осуществляется, в основном, под прикрытием националистических, социальных, религиозных и других радикальных политических идей.

На 2026 год предусматривается обобщение результатов реализации стратегии и выработку предложения, направленных на разработку новых документов по стратегическому планированию в этой сфере, а также принятие организационных мер на межведомственном уровне.

В рамках Национальной стратегии по противодействию экстремизму и терроризму уделяется особое внимание возвращению к нормальной жизни и реинтеграции в общество лиц, ранее находившихся под влиянием экстремистских идей. Проведено пять гуманитарных миссий «Мехр», в рамках которых возвращены более 530 граждан, прежде всего женщин и детей, из зон вооруженных конфликтов [12].

Поэтому необходимо стремиться к выявлению различных причин распространения идей экстремизма и проявлений терроризма и своевременному выявлению данного вида угроз.

Противодействие экстремизму и терроризму необходимо осуществлять комплексно, взаимодействуя с различными службами и в нескольких направлениях. Воздействие на основные явления и процессы, происходящие в обществе и имеющие экстремистскую и террористическую подоплеку должно включать в себя предотвращение, выявление и пресечение проявлений экстремизма и совершения террористических актов, которые могут осуществляться в отношении государственных, общественных и иных деятелей. Задержание виновных и предание террористов суду являются приоритетными задачами, которые должны стоять перед ОВД. Важным является привлечение к ответственности также непосредственных организаторов

действий экстремисткой направленности и террористических актов, а не только рядовых исполнителей.

Предупреждение схожих по характеру с экстремистскими и террористическими преступлениями имеет также очень важное место в борьбе с указанными общественно-опасными деяниями. Координация усилий в данной борьбе разных стран и в частности государств СНГ будет способствовать наиболее эффективному противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом в целом.

Противодействие возрастающей в последнее время транснациональной угрозе экстремизма и терроризма должно базироваться на хорошо спланированном комплексе скоординированных усилий против этих общественно-опасных деяний всего мирового сообщества в целом и в особенности правоохранительных структур, среди которых ОВД занимают важное, решающее место. Необходимо консолидировать все силы и возможности для решения таких проблем. Это, в свою очередь, требует выработки соответствующих решений на национальном и региональном уровнях

В заключение отметим, что в то время, Центральной Азии, добились заметных успехов в создании атмосферы добрососедства, взаимного доверия и уважения для разрешения и предотвращения возможных конфликтов. Стрежнем этого стала активная региональная политика Узбекистана.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Доклад на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании Палат Олий Мажлиса // Народное слово. – 2017. – 4 янв.
2. Маликов М., Холходжаев М. К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЭКСТРЕМИЗМА //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 4.
3. Жилина В.А., Васильев А.М. Терроризм как угроза национальной безопасности. Вестник науки и творчества. С.23. М. 2024. <https://cyberleninka.ru/article/n/terrorizm-kak-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-3/viewer> (дата обращения: 25.09.2024).
4. <https://www.uzbekistan.org.ua/ru/vneshnyaya-politika/uzbekistan-i-mezhdunarodnye-organizatsii/153-vneshnyaya-politika/uzbekistan-i-voprosy-mezhdunarodnoj-bezopasnosti.html>. (дата обращения: 25.09.2024).
5. М.К. Холходжаев, Р.Рахманов О понятии терроризма в законодательстве Республики Узбекистан. / Терроризм ва экстремизм карши курашиш: муаммо ва ечимлар: Илмий мақолалар тўплами // Масъул муҳаррир: ю.ф.д. проф. А.А. Хамдамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022.– 345 б.
6. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 15; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 25, ст. 287; 2015 г., № 32, ст. 425; 2016 г., № 17, ст. 173; Национальная база данных законодательства, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484, 2019 г., № 2, ст. 47, 05.09.2019 г., № 03/19/564/3690; 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905
7. Национальная база данных законодательства, 31.07.2018 г., № 03/18/489/1593; 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905 4. Зарубежное военное обозрение. – 1994. – №1. – С.24.
8. 8.Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451; 2007 г., № 17-18, ст. 172; 2009 г., № 17, ст. 210; 2013 г., № 1, ст. 1; 2016 г., № 17, ст. 173;

Национальная база данных законодательства, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484; 05.10.2020 г., № 03/20/640/1348; 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905

9. Национальная база данных законодательства, 06.07.2021 г., № 03/21/699/063

10. Подробнее. А.А Хамдамов. Вопросы укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. // Терроризм ва экстремизм карши курашиш: муаммо ва ечимлар: Илмий мақолалар тўплами / Масъул муҳаррир: ю.ф.д. проф. А.А. Хамдамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022. – 345 б.

11. Национальная база данных законодательства, 02.07.2021 г., № 06/21/6255/0638; 08.11.2023 г., № 06/23/188/0835

12. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. <https://president.uz/ru/lists/view/3851>. (дата обращения: 17.09.2024).

INNOVATIVE
ACADEMY